

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Korporativ boshqaruv fakulteti talabasi:

Babayeva Umida

Umida.0404@icloud.com

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

xorijiy tillar kafedrasida xitoy tili

o'qituvchisi: **Khikmatov Dilshodjon**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoyning pandemiyadan keyingi jadal sur'atlar bilan olib borayotgan siyosati, ichki muammolar, qarz siyosati va jahonda yetakchi davlat sifatida olib borayotgan ichki va tashqi siyosatlari haqida ma'lumotlar keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlari: «Qarz qopqoni», elchi Lu Shay, ko'p qutblilik, Rossiya-Ukraina urushi, munosabatlar, Tayvan, status-kvo.

Xitoy kreditlari haqida gap ketganda ko'pincha uning atrofida mish-mishlar ham tilga olinadi. Aslida Xitoy ko'p qarz berayotgani haqiqat. Ushbu raqam allaqachon 2-3 trillion dollarga yetgan. Ammo Markaziy Osiyo bundan katta ulush olmagan. Markaziy Osiyo mamlakatlari boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda «qarz qopqoni»ga tushadigan darajada xavf guruhiga kirmaydi. Shunga qaramay, mintaqa ichidagi vaziyatga qarasaq, ayrim davlatlar ahvoli qo'shnilariga qaraganda yomonroq. Masalan, Tojikiston tashqi qarzining deyarli 50 foizi Xitoydan olingan. Nisbatan pastroq riskka ega Qirg'iziston tashqi qarzidagi Xitoy ulushi 45 foizga yetadi.

Har ikki holatda ham, Xitoydan olingan qarz summasi mamlakat YaIMining 20 foizidan oshadi. Ayniqsa, pandemiya davrida kuzatilgan iqtisodiy inqirozda davlatlar tashqi qarzni so'ndirish masalasida qiyinchilikka duch kelyapti. Masalan, Bishkek va Dushanbe qarzni qaytarish muddatini kechiktirish yoki kredit foizlarini

pasaytirishni so‘rab, Pekin bilan muzokara o‘tkazyapti. Bu o‘sha davlatlarga katta bosim hisoblanadi.

Qozog‘iston tashqi qarzida Xitoyning ulushi 7 foizni tashkil etadi. Pandemiya davridan avval bu ko‘rsatkich bunda ham pastroq bo‘lgan. Turkmanistondagi haqiqiy vaziyat qanday ekani haqida esa ishonchli axborot yo‘q. Ayrim maqolalarda ta’kidlanishicha, Ashxobod turkman gazini bir necha yillardan Xitoyga bepul eksport qilmoqda. Negaki, ularning Xitoy oldidagi qarzi juda oshib ketgan.

O‘zbekiston tashqi qarz masalasida barqaror siyosat yuritmoqda. Tashqi qarzni, adashmasam, 15 foizi Xitoyga tegishli. Bu katta raqam emas. Pandemiya davrida ham bu ko‘rsatkich ijobiy baholanyapti. Shu tufayli, Toshkent «qarz qopqoni»ga tushib qolishdan qo‘rqmasa ham bo‘ladi.¹

Parij klubi qarzidor va qarz beruvchi davlat orasidagi muammolarni hal etishga ixtisoslashgan bo‘lsa, London klubi qarzidor davlatlar va ularga qarz beruvchi xususiy shirkatlar (yoki banklar) o‘rtasidagi aloqalarni boshqaradi. Bu klublarga a‘zo davlatlar qarzidor davlat qarzi oshib ketadigan taqdirda ma’lum darajada qarz berishni to‘xtatadi va sog‘lomlashtirish choralarini (qarzni kechib yuborish yoki muddatini uzaytirish kabi) ko‘radi.

Xitoy bu klublarga a‘zo emas va aynan shu tufayli ham ma’lum bir mamlakatga qarz berayotganida uning boshqa davlatlardan qancha qarzi borligiga qaramaydi va hisoblashmaydi.

AQShdagi Global rivojlanish markazi tadqiqotlariga ko‘ra, Shri-Lanka, Qirg‘iziston, Jibuti, Maldiv orollari, Laos, Mo‘g‘uliston, Pokiston, Chernogoriya, Angola va Tojikiston kabi mamlakatlar Xitoyning «qarz qopqoni»ga tushishgan. Ushbu qarzidor davlatlar moliyaviy muammolarga duch kelganida, ularning strategik obektlari olib qo‘yilishi mumkinligi istisno qilinmaydi.

2022 yil avgust oyida Shveytsariya Misr va Xitoy vakillari o‘rtasida uchrashuv bo‘lib o‘tgan. Unda Misr hukumati Xitoydan olgan 8 mlrd dollarlik

¹ Kun.uz, Xitoyning «qarz qopqoni diplomatiyasi». Bu Markaziy Osiyo uchun qanchalik xatarli? 31.10.2022,

qarzni mamlakat portlari va aeroportlaridagi strategik aktivlarga almashtirish imkoniyatini muhokama qilgan. Shuningdek, Misr delegatsiyasi 10 mlrd dollarlik boshqa muhim aktivlarni ham taklif qilgan.

Jahon bankining iyul oyi boshida e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, Misrning tashqi qarzi taxminan 158 milliard dollarni tashkil qiladi. Xuddi shu hisobotda keltirilishicha, rasmiy Qohira bir yil ichida 33 milliard dollarlik tashqi qarz majburiyatini bajarishi kerak².

Xitoy prezidenti Si Szinpin **“Bir kamar, bir yo‘l”** tashabbusini 2013-yilda Xitoyning iqtisodiy va siyosiy ta'sirini kengaytirish maqsadida boshlagan, aksar infratuzilma rejalari uning tovarlarini dunyo bo'ylab tashishni osonlashtirishi ko'zda tutgan edi, ammo boshqa maqsadlar qatori **“Bir kamar, bir yo‘l”** tashabbusi nochor mamlakatlarning tabiiy resurslarini Xitoy manfaatlari yo'lida qazib olish va tashib ketishga ham qaratilganligini hozirgi qarzdor davlatlarning ahvolidan ham bilsa bo'ladi.

Xitoy keng ko'lamli investitsiya loyihasining g'arazli maqsadlarini inkor etsa-da, tanqidchilarga ko'ra, Xitoy bu **“qarz sirtmog'i diplomatiyasi”** deb nomlagan rejadan kelib chiqadigan moliyaviy vositadan o'z nufuzini oshirish yo'lida, qarz oluvchilarga og'ir shartlar qo'yish, qarzdor davlatlar moliyaviy muammolarga duch kelganda strategik aktivlarini o'zlashtirishga imkon beruvchi shartnomalarni imzolash uchun foydalanadi.

Kuzatuvchilar Xitoy moliyasiga ishonch borasida xavotir izhor etar ekan, Xitoy investitsiyasi shartlariga nisbatan norozilik tobora kuchayib bormoqda³.

Quyidagi statistik ma'lumotdan dunyo davlatlarining Xitoydan yalpi milliy mahsulot hisobiga qarlarini ko'rishingiz mumkin:

² Kun.uz

³ https://central.asia-news.com/uz-Latn/articles/cnmi_ca/features/2022/01/14/feature-01

Xitoy davlatidan qarzdor davlatlar statistikasi⁴

Rossiya- Ukraina, Xitoy qaysi tomonda degan savolga rasmiy Pekin hali ham to'liq va aniq javob bermagan. Sababini yesa Xitoyning hozirgi holatidan kelib chiqib sih ham kabob ham kuymasin degan siyosat bilan olib borilayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Bir tomondan Pekin Rossiya bilan birga AQShparast dunyoning yiqilishini orzu qiladi. Lekin boshqa tomondan Ukrainaning hududlari anneksiya qilinishini istamaydi. Rossiyaga qo'shilib, Kollektiv G'arb bilan aloqalarni pasaytirishni yoki yomonlashishini xohlamaydi.

Xitoy – juda vazmin, juda mulohazakor va uzoqni o'ylovchi davlatdir. Ukraina-Rossiya urushi borasida ham Xitoy shunday qaror qabul qiladiki, ziddiyatdagi hech bir taraf to'liq norozi ham bo'lmaydi, to'liq rozi ham bo'lmaydi. Chunki Xitoyning siyosiy manfaatlari Rossiya tarafda bo'lsa, savdo-iqtisodiy aloqalari ko'proq Yevropa bilan, hududiy yaxlitlik kabi qadriyatlari esa Ukraina tarafida bo'lishni taqozo qiladi.

⁴ Statista.com

Dunyoda asta-sekinlik bilan ko'p qutblilik shakllanib bormoqda. Ukrainaga urush qilib Rossiya bu ko'p kutblilik shakllanishini tezlashtirmoqchi edi. Lekin bu yo'lda o'zi qopqonga tushgan ko'rinadi. Biroq dunyoda ko'p qutblilik shakllanishi muqarrar bo'lar ekan, ikkinchi global qutb sifatida Moskva emas, aynan Pekin ko'riladi va bo'ladi.⁵

Qovun tushirgan elchi yoki dunyoga tahdid qilayotgan Xitoy. Xitoy tashqi ishlar vazirligi 2023 yil, 23 aprel kuni Xitoy barcha possovet mamlakatlar suverenitetini hurmat qilishini ma'lum qildi. Bu bayonot xitoyliklarning Fransiyadagi elchisi fransuz telekanaliga bergan intervyusida sobiq SSSR davlatlari maqomini shubha ostiga olishi tufayli yuzaga kelgan mojaro fonida berildi. Elchi Lu Shayning so'zlariga Ukraina va Boltiqbo'yi mamlakatlari keskin munosabat bildirdi. Latviya, Litva va Estoniya dushanba kuni Xitoy elchilarini tushuntirish berish uchun chaqirtirdi⁶.

Keyinchalik elchi janoblari uning so'zlarini noto'g'ri talqin qilinganligi haqida javob qaytargan edi, lekin bunday chiqishdan so'ng Markariz Osiyo davlatlari Xitoy bilan keying bo'ladigan munosabatlarni va ayniqsa qarz qopqonidan tezroq chiqib ketishi uchun xarakatni boshlashlari kerak bo'ladi, aks holda kreditni qaytarib bera olmagan davlatlarga qo'yilgan talablar, ushbu davlatlarni ham chetlab o'tmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi.

Yevropa uchun najotga aylanayotgan Xitoy. 2022 yil noyabr oyi boshida Germaniya kansleri Olaf Shols Yevropaning koronavirus pandemiyasidan beri Xitoyga tashrif buyurgan ilk yetakchisi bo'lgandi. Undan biroz keyin Yevropa kengashi prezidenti Charl Mishel ham Pekinga safar qildi. 2023 yilda Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanches va Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Yevropa komissiyasi raisi Ursula fon der Lyayyen bilan birgalikda Xitoyga bordi.

April oyida esa Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Xosep Borrelning Xitoyga tashrifi rejalashtirilgan edi. Biroq Borrelning safari unda kovid aniqlangani tufayli bekor qilindi (lekin xuddi shu

⁵ Kun.uz, Тезлашаётган кўп қутблилик: Олимпга чиқаётган Пекин 08.04.2023,

⁶ Kun.uz, Xitoy elchisi bilan bog'liq mojaro. Pekin munosabat bildirdi, 04/24/2023

vaqtda Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Berбок Xitoyga keldi). Italiya bosh vaziri Jorjiya Meloni ham yaqin vaqt ichida Xitoyga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda.

Yevropa Ittifoqi va Xitoy o'rtasidagi bunday aloqalar Vladimir Putinga, Xitoyga Rossiya emas, balki Yevropa Ittifoqi ko'proq bog'langanini aytish uchun asos bo'ldi⁷. Buning sababi esa keyingi o'n yilliklardagi eng katta o'sish fenomeni – Xitoyda kuzatildi. Bu nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va diplomatik o'sish ham edi. Bugun dunyo iqtisodiyotidagi Xitoyning ulushi 18 foizni tashkil qiladi, Amerikaniki esa 15 foiz atrofida, ya'ni 3 foizga kichikroq.

Ukraina urushi fonida, ayniqsa, keyingi oylarda Pekinning salohiyati yanada oshmoqda. Bugun Pekin eng muhim o'rtakash, vositachi, tinchlikparvar yoki kuchlar nisbatini o'zgartiruvchi qudrat sifatida qabul qilinyapti.

Putin ham Xitoydan umid qilmoqda. Kollektiv G'arb, avvalo, Yevropa ham Xitoyga yuzlanib, Rossiyaga harbiy va iqtisodiy yordam bermaslikni iltimos qilmoqda. Xitoy hech narsa qilmasdan, kuchlar nisbatini belgilovchi muhim davlat sifatida ko'rila boshladi. Bunga sabab, Xitoyning global vazni nihoyatda kattalashib borayotgani bo'ladi⁸.

Xitoy ham urush qilmoqchimi?⁹ Keskinlik sharoitida Tayvanning qaysi tomonga qo'shilishi hal qiluvchi savol bo'lib qolmoqda — AQSh yoki Xitoy. Va bu yerda orolliklarning pozitsiyasi ikkitarafli.

2022 yil 21 sentabr kuni o'tkazilgan ijtimoiy so'rovnoma shuni ko'rsatdiki, tayvanliklarning deyarli 77 foizi Pekin bilan normal muloqotni tiklash tarafdori. Shu bilan birga, amaldagi hukumatning Washington bilan yaqinlashishga yo'naltirilgan siyosatini orol aholisining 60 foizdan ko'prog'i qo'llab-quvvatlaydi. So'nggi ikki yildan beri Tayvan G'arb ommaviy axborot vositalarida ko'pincha «Yer sayyorasidagi eng xavfli joy» deb ta'riflanadi. Tayvanliklarning o'zlari esa

⁷ <https://meduza.io/feature/2023/04/19/evropeyskie-lidery-odin-za-drugim-edut-v-kitay-mozhet-putin-prav-i-v-realnosti-es-zavisit-ot-kr-kuda-bolshe-chem-rossiya>

⁸ <https://meduza.io/feature/2023/04/19/evropeyskie-lidery-odin-za-drugim-edut-v-kitay-mozhet-putin-prav-i-v-realnosti-es-zavisit-ot-kr-kuda-bolshe-chem-rossiya>

⁹ <https://meduza.io/feature/2023/04/20/glava-administratsii-tayvanya-priletela-v-ssha-kitay-otvetil-masshtabnymi-ucheniyami-novaya-voyna-uzhe-blizko>

Nensi Pelosining 2022 yildagi tashrifi paytida ham vahimaga berilmagan va hozir ham xotirjam.

Biroq, mahalliy aholida xavotirli kayfiyat umuman yo‘q deb aytish qiyin. 19 mart kuni to‘rt nafar tayvanlik professorlar guruhi Taypeyda «Tayvanning urushga qarshi bayonoti bo‘yicha ishchi guruhi» tashkil etilganini e‘lon qildi. Guruh orol ma‘muriyati va dunyo oldiga to‘rtta talabni ilgari surdi, jumladan, Ukraina bo‘yicha tinchlik muzokaralarini boshlash, AQSh militarizmiga qarshi chiqish, Taypeyning ijtimoiy xarajatlarini oshirish va orol mustaqilligini saqlab qolgan holda Tayvan bo‘g‘ozida harbiy mojaroning oldini olish. Olimlarning tinchliksevar takliflari marginal bo‘lib chiqdi — ular Xitoyga moyilligi va asossiz hukmlari uchun qoralandi.

Tayvan uchun status-kvoning saqlanib qolishi — siyosatchilar va jamiyat tomonidan eng ko‘p ma‘qullanadigan kelajak ssenariysidir. Orol yetakchisi Say Yingven Tayvanni amalda suveren davlat deb ataydi va hozirgi modelni saqlab qolishni orolliklar manfaatlariga eng mos keladigan tamoyil deb biladi. Uning fikrini hukmron Demokratik taraqqiyot partiyasidagi hamkasblari ham ma‘qullaydi. Bu partiya kelajakdagi mustaqillik tarafdori, ular Pekin bilan tinch-totuv yashash orqali Tayvan mustaqilligini himoya qilishni maqsad qilgan. Asosiy muxolif kuch — Gomindan partiyasi esa Xitoy va AQSh o‘rtasidagi muvozanatni saqlashni yoqlaydi.

Umuman olganda, orolning kelajagi haqidagi noaniq pozitsiya mahalliy aholining kayfiyatini ham aks ettiradi. Mart oyida o‘tkazilgan ijtimoiy so‘rovnoma shuni ko‘rsatdiki, tayvanliklarning 88 foizidan ortig‘me mavjud tartibni saqlash tarafdori.¹⁰

Xulosa: Xitoyning hozirgi paytdagi olib borayotgan siyosati haqida juda ham ko‘plab gapirsa bo‘ladi. Masalan, hozirgi Rossiya-Urush paytida Xitoy Rossiyaning ochiq bozorlariga kirishni boshlaganini guvohi bo‘lishimiz mumkin,

¹⁰ Meduza.io, Глава администрации Тайваня прилетела в США. Китай ответил масштабными учениями. Новая война уже близко? 20/04/2023

ya'ni Rossiya "Renta davlat"iga aylanib qoldi. Bunga yaqqol misol bo'lib Rossiyaning avto va yuqori texnologiyalar bozorini egallab olishini va Moskva birjasida tarixda ilk marta 2023 yil fevral oyida Xitoy milliy valyutasi ya'ni yuan dollardan ham ko'p sotilgan valyutaga aylanganligi, ya'ni savdo hajmini 40 foizini tashkil etganligini ham ma'lumot sifatida qabul qilsak bo'ladi. Lekin ekspertlar tomonidan Xitoyga ko'p davlatlar jiddiy raqib sifatida qarashmaydi, sababi esa hozirda biz Xitoyni davlat sifatida kuchini ko'rmoqdamiz, xalqning kuchini emas. E'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, 1989 yildagi Tyananmendagi qirg'in xalqning qo'rquviga sabab bo'lib ohirgi yillarda Xitoy xalqining kuchini deyarli ko'rishmayotganini keltirib o'tishgan, ya'ni davlatni kuchli deb tan olish uchun avvalo xalq kuchli bo'lishi kerak degan fikr bilan baholangan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Xitoy davlati kommunizmni saqlab qolgan holda iqtisodni erkinlashtira olgan davlatdir. Aslida 1.5 milliard aholini kommunizm siyosati bilan boshqarish bu juda ham qiyin vaziyatga olib kelishi kerak edi, ammo Xitoy ichki siyosatda juda ham noyob boshqaruv shaklini olib borayotganiga guvoh bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kun.uz
2. Meduza.io
3. <https://www.bbc.com/russian/features-64353803>
4. <https://carnegieendowment.org/politika/89133>
5. Политика Китая на постсоветском пространстве. Инициатива «Один пояс — один путь», Юлия М. Борисова, 2017
6. https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/202304/t20230424_11064804.html, Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning's Regular Press Conference on April 24, 2023
7. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(5), 280-283